

О задаче оптимизации управления резервируемыми машинами

© 2025 г. С.А. Смоляк

С.А. Смоляк,
д.э.н., ЦЭМИ РАН, Москва; e-mail: smolyak1@yandex.ru

Поступила в редакцию 16.04.2025

Аннотация. Рассматриваются машины, используемые в производственном процессе предприятия, отказ которых ведет к остановке этого процесса и потерям. Техническое состояние и операционные характеристики машин ухудшаются с увеличением их наработки. Построена модель для определения оптимального срока службы (предельной наработки) таких машин, в которой предполагается, что отказавшая машина утилизируется и мгновенно заменяется новой машиной той же марки. Однако обычно процесс замены требует случайного времени, порой — достаточно большого. Тогда целесообразным оказывается использовать резервную машину, а предметом рассмотрения становится комплекс из взаимозаменяемых основной (работающей) и резервной машин одной марки. При этом потери от остановки производственного процесса предприятия возникают лишь после отказа обеих машин комплекса, когда заказы на поставку заменяющих новых машин еще не исполнены. Методы теории надежности и общие принципы теории стоимостной оценки объектов позволяют построить модель для решения задачи оптимального управления таким комплексом в дискретном времени. Показано, что решения о прекращении использования одной машины комплекса, о назначении ее основной или резервной должны приниматься в зависимости от наличия и состояния второй. Проведенные расчеты позволяют предположить, что из двух машин комплекса основной должна назначаться машина с меньшей наработкой, однако доказать справедливость этой гипотезы не удается.

Ключевые слова: машины, замещение, резервирование, срок службы, рыночная стоимость, принцип ожидания выгод, скользящий режим.

Классификация JEL: C44, C61, D46, D81.

УДК: 338.94, 62–192, 62–51.

Для цитирования: **Смоляк С.А.** (2025). О задаче оптимизации управления резервируемыми машинами // *Экономика и математические методы*. Т. 61. № 4. С. 86–97. DOI: 10.31857/S0424738825040078

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачей назначения оптимального срока службы машине¹, подвергающейся отказам, занималось много специалистов, соответствующие методы ее решения описаны в литературе по теории надежности. Критерием оптимальности здесь обычно считается отношение ожидаемых затрат, связанных с эксплуатацией машины и ее отказами (с учетом или без учета дисконтирования), к ожидаемому сроку службы или наработке (Barlow, Hunter, 1960; Fan, Machemehl, Kortum, 2011; Jiang, 2018; Van Horenbeek, Pintelon, Muchiri, 2010; Redmer, 2009; Smith, 2011; Terborgh, 1948). В работах (Смоляк, 2022, 2024) оптимальными считались сроки службы, обеспечивающие наиболее эффективное использование машины и приводящие к наибольшей рыночной стоимости владеющего машинами предприятия. Важно, что решение задачи существенно зависит от величины потерь, возникающих при отказе машины. Однако если потери при отказе достаточно велики, то становится выгоднее дублировать машину, т.е. установить резервную, дублирующую машину, которая при отказе основной машины заменяет ее. Целью настоящей статьи является поиск наиболее эффективной политики использования и замещения основной и резервной машин. При этом, вплоть до заключительного раздела, будет предполагаться отсутствие инфляции.

Предметом нашего рассмотрения будут машины одной марки, изготовленные серийно по одному проекту, обращающиеся на рынке и подвергающиеся деградации и случайным отказам в ходе работы.

¹ Термином «машина» мы именуем также оборудование и транспортные средства.

Будем считать, что работа машины является частью производственного процесса владеющего ею предприятия — типичного участника рынка и этот процесс осуществляется в некотором неизменном режиме (например, двухсменная работа с общевыходными днями).

Использование машин в общем случае включает их работу, техническое обслуживание и ремонт и (в конце срока службы) — утилизацию.

При работе техническое состояние машин ухудшается и происходят случайные отказы — частичные (мелкие) и полные. Полный отказ приводит к остановке производственного процесса предприятия и соответствующим потерям, а отказавшая машина утилизируется (это предполагает техническую невозможность или экономическую нецелесообразность капитальных ремонтов). Последствия частичных отказов устраняются в ходе технического обслуживания и текущего ремонта (ТОиР), проводимого в свободное или нерабочее время, а затраты на ТОиР включаются в состав операционных затрат машины. Это позволяет считать, что возможность частичных отказов отражена в операционных затратах, поэтому мы можем ограничиться рассмотрением только полных отказов (поэтому определение «полный» далее будет опускаться).

Состояние машин нередко характеризуют их возрастом. Для наших целей такой измеритель состояния неудобен — при простое машины ее возраст увеличивается, а состояние не меняется. Здесь, как и в теории надежности, будем характеризовать состояние машины ее *наработкой* — отработанным временем (t), однако выражать ее будем годами и долями года. Это значит, что у машины, безотказно работавшей в принятом режиме в течение календарного года, наработка составит один год².

Считаем, что наработка определяет операционные характеристики работающей машины. Машины с наработкой 0 (новые), готовые к работе, можно заранее *заказать*. Рыночная стоимость (РС) заказа K , включающая стоимость покупки, доставки и установки машины, считается известной. Заказ оплачивается в момент исполнения.

В процессе работы машины подвергаются деградации, т.е. ее операционные характеристики ухудшаются: ТОиР приходится проводить все чаще, интенсивность операционных затрат $c(t)$ неограниченно растет, а опасность (интенсивность) отказов $\lambda(t)$ не снижается. При этом вероятность безотказной работы машины в течение времени t будет равна $e^{-\Lambda(t)}$, где $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(x) dx$ — накопленная за время t опасность отказов. Потери, возникающие при отказе машины, обозначим через D .

Нам потребуются также некоторые сведения из теории *стоимостной оценки*. В этой теории разрабатываются методы оценки различных видов стоимости объектов. Провести стоимостную оценку можно, в принципе, для любого объекта, обладающего полезностью для участников рынка. В частности, объектами стоимостной оценки могут быть машины и выполняемые ими работы. Стоимость объекта всегда оценивается на определенный момент времени, именуемый *датой оценки* (такой же объект на другую дату оценки может иметь иную стоимость). Отметим, что стоимостная оценка возможна и в отношении гипотетических объектов (т.е. отсутствующих на рынке на дату оценки). Любые примеры оценки стоимости объектов, приводимые в статьях и учебниках, относятся как раз к гипотетическим объектам, хотя и близким к реальным.

Основным видом стоимости объекта является его рыночная стоимость (РС). Детальное определение этого понятия дается и раскрывается в Международных стандартах оценки (МСО). *Рыночную стоимость* (РС) объекта на дату оценки можно определить как расчетную денежную сумму, за которую состоялся бы обмен объекта на эту дату между типичными покупателями и продавцами в результате стандартной сделки. При этом:

- *объекты* оценки должны обладать полезностью для участников рынка;
- *типичными* считаются участники рынка, проводящие надлежащий маркетинг, ведущие себя расчетливо и хорошо осведомленные о характере, свойствах и доступных для участников рынка способах использования объекта, а также о состоянии рынка на дату оценки;
- *стандартной* считается сделка, совершаемая на *открытом и конкурентном* рынке, между сторонами, не связанными между собой какими-либо отношениями и действующими независимо.

Для того чтобы стандартная сделка между типичными покупателями и продавцами совершалась, необходимо, чтобы цена сделки была «наилучшей из достижимых, по разумным соображениям,

² Количество отработанных часов при этом будет зависеть от принятого на предприятии режима.

для продавца и наиболее выгодной из достижимых, по разумным соображениям, для покупателя» (МСО, 2022, МСО 104, п. 30.2а). Применительно к нефинансовому имуществу (скажем, к машинам) это означает, что в такой сделке:

– продажа имущества по РС была бы для продавца не менее выгодной, чем использование его наиболее эффективным способом;

– покупка имущества по РС и использование его наиболее эффективным способом была бы для покупателя не менее выгодной, чем вложение тех же средств в какие-то альтернативные и доступные для всех участников рынка направления инвестирования.

Отсюда следует, что рыночная стоимость нефинансового имущества должна оцениваться при предпосылке о наиболее эффективном способе его использования, и потому, как отмечено в (там же, п. 30.4), «будет отражать его наиболее эффективное использование».

Работа, выполняемая машиной в малую единицу времени (единица работы), обладает полезностью для владельцев машин и потому имеет свою рыночную стоимость p . Ее можно трактовать как РС использования машины в течение малой единицы времени (если измерять время в часах — как РС машино-часа работы машины), т.е. как рыночную ставку арендной платы за единицу времени работы машины. Это позволяет практически оценивать РС единицы работ некоторых видов машин по данным о рыночных ставках арендной платы (разумеется, после их корректировки на осуществляемые арендодателем затраты). Заметим, что оценщики обычно не оценивают РС выполняемых машинами работ (исключение составляют работы по транспортировке пассажиров и грузов и некоторые строительно-монтажные и ремонтные работы).

Приносимые в некотором периоде машиной (доналоговые) *выгоды* определим как рыночную стоимость выполняемых ею в этом периоде работ за вычетом связанных с этим затрат.

Утилизация машины (после отказа или при выявлении неэффективности ее дальнейшего использования) требует определенных небольших затрат и может принести определенные небольшие доходы. Это позволяет считать выгоды от утилизации машины нулевыми.

РС новой машины обычно оценивают на основе сложившихся на первичном рынке цен машин той же марки с учетом затрат на доставку новой машины покупателю. Однако оценка стоимости подержанных машин представляет значительные трудности, поскольку все подержанные машины одной марки в некотором смысле уникальны, отличаясь друг от друга по тем или иным эксплуатационным характеристикам.

При стоимостной оценке объектов часто используется упоминаемый (но не расшифрованный) в (МСО, 2022) «*принцип ожидания выгоды*». Его можно сформулировать так (Смоляк, 2022, 2024): рыночная стоимость объекта на дату оценки не меньше ожидаемой суммы дисконтированных к этой дате выгод (ОСДВ) от его использования в некотором периоде после даты оценки и дисконтированной рыночной стоимости объекта в конце периода и совпадает с этой ожидаемой суммой, если объект в этом периоде используется наиболее эффективно.

Заметим, что длительность периода здесь может быть произвольной, так как РС объекта на дату оценки от нее не зависит.

Поскольку мы будем учитывать вероятности отказов и связанных с ними затрат и выгод, то входящий в определение термин «ожидаемый» мы будем понимать как математическое ожидание (в МСО — «взвешенное по вероятностям»), а для дисконтирования затрат и выгод будем использовать номинальную доналоговую безрисковую ставку³ r (при отсутствии инфляции она совпадает с реальной). Тем самым, выгоды, получаемые через время t после даты оценки, приводятся к этой дате путем умножения на коэффициент дисконтирования e^{-rt} .

Из изложенного вытекает, что ожидаемая сумма дисконтированных выгод (ОСДВ) от последующего использования объекта не больше РС этого объекта и совпадает с ней, если объект будет использоваться наиболее эффективно. Поэтому наиболее эффективному способу использования объекта должна отвечать наибольшая ОСДВ.

Повысить эффективность использования машин можно, установив им оптимальный срок службы — предельный возраст или (как в нашей модели) предельную наработку (ресурс), при достижении которой использование машины по назначению должно быть прекращено. Такая задача

³ Обычно она оценивается по данным о доходности государственных обязательств.

решалась многими авторами, но в разд. 2 мы изложим вкратце свой подход к ее решению. Более сложная задача возникает, если учесть, что замена отказавшей или достигшей назначенного срока службы машины требует определенного времени. Эту задачу мы рассмотрим в разд. 3.

Решение этих задач существенно зависит от величины потерь D при возможном отказе машины. Дело в том, что разные значения D возникают, когда машины используются в разных производственных процессах, а к их работе предъявляются разные требования. Это значит, что каждому значению D отвечает свои условия использования машин и своя группа типичных владельцев этих машин. Естественно, что этим условиям будет отвечать и своя РС единицы выполняемых машинной работ (точно так же, как в сметных ценах на эксплуатацию строительных машин учитываются условия их использования).

2. ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ ПРИ МГНОВЕННОМ ЕЕ ЗАМЕЩЕНИИ

Предметом нашего рассмотрения будет непрерывный процесс использования и замены машин одной определенной марки. Принимается, что замена отказавшей машины на заказанную ранее готовую к работе новую⁴ осуществляется *мгновенно*. Состояние машин определяется их наработкой.

Введем следующие обозначения: K — РС новой (с наработкой 0) готовой к работе машины; p — РС единицы выполняемых машинами работ; $c(t)$ — интенсивность операционных затрат машины с наработкой t (при отсутствии отказа); $b(t) = p - c(t)$ — интенсивность выгод, приносимых этой машиной; $\lambda(t)$ — опасность отказа машины с наработкой t (вероятность ее отказа в ближайшую малую единицу времени); $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(x) dx$ — накопленная опасность отказа этой машины; D — потери от остановки производства при отказе машины.

С ухудшением состояния машины (с ростом наработки) ее операционные характеристики ухудшаются. Поэтому функцию $c(t)$ будем считать неограниченно возрастающей, а функцию $\lambda(t)$ — убывающей по t . Функция $b(t)$ при этом будет неограниченно убывающей.

Мы хотим оптимизировать управление процессом использования машин.

Рассмотрим машину в состоянии t . Обозначим через $V(t)$ ОСДВ от оптимального последующего ее использования и замены⁵ и будем, из технических и экономических соображений, считать функцию $V(t)$ убывающей и гладкой. Заметим, что в отношении машины можно принять только одно из двух возможных решений: утилизировать и заменить ее новой или продолжить ее работу в течение малого периода времени dt .

При первом решении потребуются затраты K на замену, после чего оптимальное использование новой машины даст ОСДВ $V(0)$. Таким образом, ОСДВ от принятого решения составит $V(0) - K$.

При втором решении возможны два случая.

1. Если машина (с вероятностью $\lambda(t)dt$) откажет, то на ее замену и устранение последствий отказа потребуются затраты $K + D$, после чего оптимальное использование новой машины даст ОСДВ $V(0)$. Тогда ОСДВ от принятого решения составит $V(0) - K - D$.

2. Если отказа не произойдет, машина принесет за период выгоды $b(t)dt$. При этом в конце периода машина будет иметь наработку $t + dt$, так что при отсутствии инфляции ее последующее использование даст ОСДВ $V(t + dt)$. В результате в данном случае ОСДВ от принятого решения составит $b(t)dt + (1 - rdt)V(t + dt)$, где r — ставка дисконтирования в непрерывном времени.

Учитывая вероятности этих случаев, найдем ОСДВ от второго решения:

$$\begin{aligned} & \lambda(t)dt[V(0) - K - D] + [1 - \lambda(t)dt][b(t)dt + (1 - rdt)V(t + dt)] = \\ & = V(t) + [V'(t) - (r + \lambda(t))V(t) + \lambda(t)(V(0) - K - D) + b(t)]dt. \end{aligned}$$

Оптимальным будет решение, дающее наибольшую ОСДВ, поэтому

$$V(t) = \max \left\{ V(0) - K; V(t) + [V'(t) - (r + \lambda(t))V(t) + \lambda(t)(V(0) - K - D) + b(t)]dt \right\}. \quad (1)$$

⁴ Казалось бы, заказывать можно и подержанную машину. Однако обычно история использования продаваемых машин неизвестна, так что указываемая продавцами наработка машины может давать неверную информацию о ее техническом состоянии.

⁵ Эту ОСДВ уже нельзя трактовать как РС машины с наработкой t , поскольку она работает в нетипичных для подобных машин условиях. Однако она отражает вклад машины в РС владеющего ей предприятия.

Заметим, что утилизировать новую машину бессмысленно и неэффективно. Поэтому утилизация будет эффективна лишь для машин с достаточно большой наработкой. Но если утилизировать и заменить какую-то машину окажется эффективным, такое решение будет правильным и для машин с большей наработкой. Это означает, что утилизироваться должны машины с наработкой, превышающей некоторое значение S . Но тогда, поскольку функция $V(t)$ — гладкая, уравнение (1) принимает вид

$$\begin{aligned} V'(t) - [r + \lambda(t)]V(t) + \lambda(t)[V(0) - K - D] + b(t) &= 0, \quad (t \leq S); \\ V(S) &= V(0) - K. \end{aligned} \quad (2)$$

Мы не будем выписывать решение этого уравнения, приведем лишь короткую формулу для $V(0)$:

$$V(0) = [V(0) - K]e^{-rS - \Lambda(S)} + \int_0^S \{b(t) + \lambda(t)[V(0) - K - D]\}e^{-r-\Lambda(t)} dt.$$

Ее можно преобразовать следующим образом:

$$K - \int_0^S [b(t) - \lambda(t)D]e^{-r-\Lambda(t)} dt = [K - V(0)] \left\{ 1 - e^{-rS - \Lambda(S)} + \int_0^S \lambda(t)e^{-r-\Lambda(t)} dt \right\}.$$

Справа здесь стоит произведение двух сомножителей, причем второй из них всегда положителен, что легко проверяется. В первый сомножитель входит величина $V(0)$. Она отражает ОСДВ от такого способа использования машины, при котором она утилизируется только при отказе или при достижении наработки S . Согласно теории стоимостной оценки, такая ОСДВ должна быть не больше РС этой машины K и совпадать с ней, если этот способ наиболее эффективный. Это значит, что $K - V(0) \geq 0$, причем знак равенства достигается, когда S примет оптимальное значение, которое мы обозначим через T . Отсюда вытекает, что

$$K - \int_0^S [b(t) - \lambda(t)D]e^{-r-\Lambda(t)} dt \geq 0, \quad (3)$$

причем знак равенства здесь достигается, если при $S=T$. Но в таком случае

$$K = \max_S \int_0^S [b(t) - \lambda(t)D]e^{-r-\Lambda(t)} dt.$$

Отсюда вытекают два интересных вывода.

1. Поскольку функция $b(t) - \lambda(t)D$ неограниченно убывающая, то при $t = T$ она должна обратиться в нуль: $b(T) = \lambda(T)D$, причем это уравнение имеет единственный корень.

2. Учитывая, что $b(t) = p - c(t)$, условие (3) можно записать так:

$$K = \max_S \int_0^S [p - c(t) - \lambda(t)D]e^{-r-\Lambda(t)} dt.$$

Из этого легко выводится, что

$$p = \min_S [Z(S) / W(S)], \quad (4)$$

где $Z(S) = K + \int_0^S [c(t) + \lambda(t)D]e^{-r-\Lambda(t)} dt$, $W(S) = \int_0^S e^{-r-\Lambda(t)} dt$.

Входящую в формулу (4) дробь можно назвать *удельными дисконтированными затратами* (УДЗ): она отражает отношение ожидаемых дисконтированных (с учетом риска отказа) капитальных и операционных затрат от использования машины и потерь от ее отказа к ожидаемому дисконтированному объему выполненных ею работ до достижения предельной наработки S . При этом оптимальное значение $S = T$ обеспечивает минимальные УДЗ, равные РС единицы выполняемых машиной работ (p). Такой критерий оптимальности срока службы был получен в (Смоляк, 2022, 2024), но в известных автору работах по проблемам надежности он не использовался. Отметим, что небольшие изменения ставки дисконтирования обычно мало влияют на оптимальный срок службы машины и РС единицы выполняемых ею работ.

Приведем пример расчета по построенной модели.

Пример 1. Будем измерять время в годах и долях года, а затраты — в условных единицах. Ставка дисконтирования (в непрерывном времени) $r=0,1$ год⁻¹. РС новой машины $K=10$. Интенсивность операционных затрат и опасность отказа линейно зависят от наработки машины: $c(t) = 3 + 0,3t$; $\lambda(t) = 0,04 + 0,025t$. Потери D от остановки производства варьировались от 0 до 200 (т.е. до 20-кратной стоимости новой машины). На рис. 1 приведены зависимости оптимального срока службы машины (T , годы) и соответствующей РС единицы работы машины (p) от вызываемых отказами

потерь (D). Аналогичный характер имеют эти зависимости и при других функциях $c(t)$ и $\lambda(t)$. Как мы видим, с ростом потерь от отказа оптимальный срок службы (предельная наработка) снижается, вначале быстро, затем — все медленнее. РС единицы работ при этом растет медленнее, чем по линейному закону.

Обратим внимание на следующие важные обстоятельства.

1. Допустим, что по каким-то причинам машины данной марки стали требовать дополнительных постоянных затрат c^* в единицу времени. При этом интенсивность ее операционных затрат машины $c(t)$ заменится на $c(t)+c^*$. Легко убедиться, что от этого оптимальный срок службы не изменится, а РС единицы выполняемых машиной работ увеличится на c^* . Это позволяет в практических расчетах не учитывать постоянных (не зависящих от состояния машины) операционных затрат.

2. Допустим, что опасность отказа машины по каким-то причинам выросла на некую постоянную величину λ^* , так что функция $\lambda(t)$ заменится на $\lambda(t)+\lambda^*$. Легко убедиться, что при этом оптимальный срок службы машины и РС единицы выполняемых ею работ изменятся так же, как и в случае увеличения ставки дисконтирования на λ^* .

3. ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА РЕЗЕРВНОЙ МАШИНЫ

В разд. 2 предполагалось, что отказавшая машина заменяется новой мгновенно (или по крайней мере до момента устранения последствий отказа). Однако ввод в эксплуатацию новой машины предполагает ее приобретение, доставку, установку и подготовку к работе. Такие операции требуют времени, вообще говоря, случайного. Поэтому отказ основной (работающей) машины будет приводить к потерям всегда, если только в момент отказа не будет готовой к работе резервной машины, которую необходимо было заранее заказать. При этом выбрать подходящий момент заказа затруднительно, поскольку срок исполнения заказа случайный, а основная машина может отказаться в любое время. Кроме того, даже если в момент отказа машины на предприятии имелась готовая к работе резервная машина, то она была введена в эксплуатацию раньше. Но тогда становится неясным, почему ее до этого не использовали по назначению (т.е. не сделали основной).

Ответить на подобные вопросы можно, сделав предметом рассмотрения не одну (основную) машину, а комплекс из двух взаимозаменяемых машин одной марки — основной и резервной, и решать задачу оптимального управления этим комплексом. Далее мы изложим это решение, используя те же обозначения, что и в предыдущем разделе. Однако при этом уже не удастся повторить рассуждения предыдущего раздела и получить сравнительно простой критерий и расчетные формулы для оптимальных сроков службы машин и РС единицы выполняемых ими работ.

Опишем процесс функционирования комплекса более подробно.

В нормальной ситуации в комплекс входят две машины одной марки — основная (работающая) и резервная. При этом основной можно назначить любую из двух машин (вторая при этом становится резервной). Смена ролей (переназначение) машин предполагается мгновенной⁶. Если основная машина отказала или ее дальнейшая работа оказывается неэффективной, ее утилизируют. Тогда заказывается готовая к работе новая машина той же марки, а в комплексе остается только одна машина. Однако если и эта машина откажет до исполнения заказа или дальнейшая ее работа будет признана неэффективной, ее утилизируют, возникают потери D от отказа, а в комплексе не остается ни одной машины.

⁶ Это означает, что время смены ролей пренебрежимо мало, а соответствующая техническая система не критична к остановкам небольшой длительности.

Рис. 1. Влияние потерь от отказа на оптимальный срок службы машины (T) и РС единицы выполняемых ею работ (p)

Заказ машины стоимостью K оплачивается в момент его исполнения. Срок исполнения заказа — случайный. Примем, что вероятность исполнения заказа в любом отрезке времени длительности ds равна γds , так что срок исполнения заказа имеет экспоненциальное распределение со средним значением $1/\gamma$, а вероятность исполнения заказа за время s — $1 - e^{-\gamma s}$.

Процесс функционирования комплекса будем рассматривать в *дискретном времени*, меняющемся с малым шагом h . При этом шаг j будет отвечать отрезку времени $[jh, jh+h]$. Характеристики машины на отдельных шагах мы определяем по следующим приближенным формулам: $\alpha = e^{-\gamma h}$ — коэффициент дисконтирования затрат и выгод (к предыдущему шагу); $c_i = [c(ih+h) + c(ih)]/2$ — операционные затраты на текущем шаге машины с наработкой ih в начале шага i ; $\lambda_i = 1 - \exp[\Lambda(ih) - \Lambda(ih+h)]$ — вероятность отказа этой машины на шаге i ; $b_i = (ph - c_i)(1 - e^{-\gamma h})/\gamma h$ — приближенное значение дисконтированных к началу шага i выгод от работы этой машины (при отсутствии отказа); $\delta = 1 - e^{-\gamma h}$ — вероятность исполнения заказа на данном шаге (при условии, что к началу шага заказ сделан, но не исполнен).

Введем следующие обозначения для состояний комплекса: (i, j) — одна машина комплекса имеет наработку ih , вторая — jh ; $(i, *)$ — основная машина имеет наработку ih , а заказ новой машины не исполнен; $(*, *)$ — основная и резервная машины отсутствуют, заказы новых машин не исполнены.

Будем искать для каждого состояния комплекса оптимальное управленческое решение, дающее наибольшую ОСДВ от его последующего использования. ОСДВ от оптимального функционирования комплекса в указанных состояниях будем обозначать соответственно $V_{i,j} = V_{j,i}$, V_{i*} , V_{**} . Поскольку с ухудшением состояния машин ОСДВ от их использования не возрастает, указанные величины должны не возрастать по i и j .

Рассмотрим возможные состояния комплекса и выясним, к каким ОСДВ они приводят.

1. Комплекс находится в состоянии $(*, *)$. Здесь возможны три случая:

— оба заказа новых машин будут исполнены. Тогда их придется оплатить, а комплекс перейдет в состояние $(0, 0)$, которому отвечают ОСДВ $V_{0,0}$. Вероятность такого случая равна δ^2 ;

— будет исполнен только один заказ новой машины. Тогда его придется оплатить, а комплекс перейдет в состояние $(0, *)$. Вероятность такого случая равна $2\delta(1-\delta)$;

— ни один заказ новой машины не будет исполнен. Тогда комплекс к началу следующего шага останется в прежнем состоянии $(*, *)$. Вероятность такого случая равна $(1-\delta)^2$.

Учитывая вероятности этих случаев, найдем соответствующую ОСДВ:

$$V_{**} = \delta^2(V_{0,0} - 2K) + 2\delta(1-\delta)(V_{0*} - K) + \alpha(1-\delta)^2 V_{**},$$

откуда следует, что

$$V_{**} = \left[\delta^2(V_{0,0} - 2K) + 2\delta(1-\delta)(V_{0*} - K) \right] / \left(1 - \alpha(1-\delta)^2 \right). \quad (5)$$

2. Комплекс находится в состоянии $(i, *)$. Здесь владелец может либо утилизировать машину, после чего комплекс перейдет в состояние $(*, *)$, которому отвечает ОСДВ V_{**} , либо продолжить ее работу в течение шага. При втором решении возможны три случая:

— заказ новой машины будет исполнен. Тогда его придется оплатить, а комплекс окажется в состоянии $(i, 0)$. Вероятность такого случая равна δ ;

— заказ новой машины не будет исполнен, но машина откажет и будет утилизирована. Тогда возникнут потери D от отказа, а комплекс перейдет в состояние $(*, *)$. Вероятность этого случая равна $(1-\delta)\lambda_i$;

— заказ новой машины не будет исполнен, но машина не откажет. Тогда ее работа принесет выгоды b_i . При этом в конце шага машина будет иметь наработку $ih+h$, так что комплекс перейдет в состояние $(i+1, *)$. Вероятность этого случая равна $(1-\delta)(1-\lambda_i)$.

Учитывая вероятности указанных случаев, найдем ОСДВ от второго решения:

$$\delta(V_{i,0} - K) + (1-\delta)\lambda_i(V_{**} - D) + (1-\delta)(1-\lambda_i)(b_i + \alpha V_{i+1*}).$$

Лучшим будет решение, дающее наибольшую ОСДВ, поэтому

$$V_{i*} = \max \left\{ V_{**}; \delta(V_{i,0} - K) + (1-\delta)\lambda_i(V_{**} - D) + (1-\delta)(1-\lambda_i)(b_i + \alpha V_{i+1*}) \right\}. \quad (6)$$

При этом состояния $(i, *)$, в которых $V_{i*} = V_{**}$, оказываются предельными, а соответствующую основную машину необходимо будет утилизировать.

3. Комплекс находится в состоянии (i, j) . Здесь владелец может принять одно из следующих решений.

Решение 0. Утилизировать обе машины комплекса и заказать новые. Это решение мы рассматривать не будем по следующей причине. Дело в том, что в момент, когда владелец утилизирует одну из машин, комплекс перейдет в другое состояние, в котором утилизация второй машины может оказаться неэффективной.

Решение 1. Утилизировать первую машину. Тогда возникнет состояние $(j, *)$, в котором оптимальное управление комплексом даст ОСДВ V_{j*} .

Решение 2. Утилизировать вторую машину. Аналогично, этому решению будет отвечать ОСДВ V_{i*} .

Решение 3. Сделать первую машину основной на один шаг, вторую — резервной. При этом возможны два случая:

– с вероятностью λ_i машина откажет и будет утилизирована, а комплекс перейдет в состояние $(j, *)$. При этом ОСДВ составит V_{j*} ;

– отказа не будет, тогда машина за период принесет выгоды b_i , а в конце периода возникнет состояние $(i+1, j)$. Здесь ОСДВ составит $b_i + \alpha V_{i+1, j}$.

Учитывая вероятности обоих случаев, получим ОСДВ от данного решения —

$$\lambda_i V_{j*} + (1 - \lambda_i) (b_i + \alpha V_{i+1, j}).$$

Решение 4. Сделать первую машину резервной, вторую — основной. Аналогично рассуждая, получим, что этому решению отвечает ОСДВ $\lambda_j V_{i*} + (1 - \lambda_j) (b_j + \alpha V_{j+1, i})$.

Учтем, что оптимальное решение должно приводить к наибольшей ОСДВ. Поэтому

$$V_{ij} = \max \left\{ V_{j*}; \lambda_i V_{j*} + (1 - \lambda_i) (b_i + \alpha V_{i+1, j}); V_{i*}; \lambda_j V_{i*} + (1 - \lambda_j) (b_j + \alpha V_{j+1, i}) \right\}. \quad (7)$$

Остается заметить, что величина $V_{0,0}$ отражает ОСДВ от наиболее эффективного использования комплекса из двух новых готовых к работе машин, имеющего РС $2K$. Но согласно теории стоимостной оценки и (МСО, 2022; Смоляк, 2022) РС объекта равна ОСДВ от его последующего наиболее эффективного использования⁷. Отсюда вытекает недостающее условие для определения неизвестной РС единицы работ p :

$$V_{0,0} = 2K. \quad (8)$$

Заметим, что, как и в разд. 2, оптимальная политика и значения $V_{i,j}$ не изменятся, если функцию $c(t)$ уменьшить на константу и одновременно увеличить на ту же константу РС выполняемых машиной за шаг работ (p).

При $h \rightarrow 0$ равенства (5)–(8) приводят к системе уравнений динамического программирования в дифференциальной форме для функций $V(t, s)$ и $V(t, *)$ (мы не приводим их, поскольку они не поддаются аналитическому решению). Приближенные значения этих функций можно найти, решив систему (5)–(8) и используя формулы:

$$V(ih, jh) \approx V_{ij}, \quad V(ih, *) \approx V_{i*}. \quad (9)$$

Пример 2. В этом примере время измерялось в годах и использовалась та же исходная информация, что и в примере 1. Кроме того, принималось, что средний срок исполнения заказа — 2 месяца, так что $\gamma = 6$.

Система (5)–(8) решалась при разной длительности шага h . По найденным значениям $V_{i,j}$ и V_{i*} с помощью формул (9) строились и затем сопоставлялись зависимости $V(t, s)$ и $V(t, *)$. Оказалось, что такие зависимости становятся практически неразличимыми уже при шаге $h < 0,1$ (примерно 1 месяц).

⁷ Такое рассуждение может вызвать возражения, поскольку машины комплекса могут утилизироваться и заменяться новыми, так что состав комплекса со временем меняется. Однако рассуждения остаются в силе, а в модели ничего не изменится, если принять, что отказавшей машине проводится ремонт стоимостью K , переводящий ее в новое состояние, но требующий случайного времени.

Рис. 2. Влияние потерь от отказа на ОСДВ от оптимального использования комплекса, в котором вторая машина — новая

Рис. 3. Влияние потерь от отказа на ОСДВ от оптимального использования основной и резервной машин с одинаковой наработкой

Рис. 4. Влияние потерь от отказа на ОСДВ от оптимального использования единственной машины комплекса (заказ резервной машины не исполнен)

Рис. 5. Границы области предельных состояний комплекса (t, s) при $s \leq t$ для некоторых значений потерь от отказа D

На рис. 2–4 приводятся зависимости $V(t, 0)$, $V(t, t)$ и $V(t, *)$ при разных значениях потерь D от отказа. Они отражают ОСДВ от использования комплекса, включающего машину с наработкой t , при разных условиях: $V(t, 0)$ — вторая готовая к работе машина — новая; $V(t, t)$ — вторая готовая к работе машина имеет ту же наработку t ; $V(t, *)$ — второй машины нет (заказ новой машины не исполнен).

Результаты расчетов позволяют установить предельные состояния комплекса, т.е. те состояния, в которых одну из машин следует утилизировать. Заметим, что если некоторое состояние комплекса — предельное, то такими же будут и состояния, где машины имеют не меньшую наработку. Границы области предельных состояний (t, s) для некоторых значений потерь от отказа D показаны на рис. 5. Поскольку состояния (t, s) и (s, t) не различаются, на рисунке показана лишь половина этой границы, отвечающая случаю $s \leq t$.

Как мы видим, если потери от отказа невелики, то при хорошем состоянии одной из машин вторую выгодно использовать в течение довольно длительного срока, даже если ее работа убыточна. Аналогичная ситуация возникает и при отсутствии резервной машины (когда заказ новой еще не исполнен), т.е. в состояниях $(t, *)$. Здесь срок службы основной машины также может быть достаточно большим, и в ожидании резервной машины основная может работать длительное время, даже принося убытки. Это означает, что заранее назначать сроки службы (предельную наработку) основной и резервной машинам нерационально — решения об утилизации одной из них должны приниматься в зависимости от наличия и состояния другой.

4. СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Расчеты показывают, какие именно решения по управлению комплексом будут оптимальными для каждого возможного состояния этого комплекса. Однако таблица подобных решений оказывается необозримой, а представить оптимальные решения графически затруднительно, к тому же соответствующая политика будет разной для разных машин и потерь от отказа. Наибольший интерес здесь представляет ситуация, когда комплекс находится в одном из состояний (t, s) . Оказалось, что в этой ситуации оптимальной является *стратегия минимальной наработки* (МН-стратегия), при которой основной назначается машина с меньшей наработкой (вторая машина при этом назначается резервной, если ее наработка меньше предельной, а в противном случае утилизируется).

Легко убедиться, что при этой стратегии основная и резервная машины, сразу или через некоторое время, начинают меняться ролями на каждом следующем шаге, пока одна из них не будет утилизирована (при отказе или в предельном состоянии).

При $h = 0,02$ такая смена ролей происходит примерно через неделю, а более частая смена дает лишь пренебрежимо малое повышение эффективности. Поэтому МН-стратегия представляется практически реализуемой. Нетрудно убедиться, что в случае безотказно работающих машин ($\lambda(t) = 0$) МН-стратегия действительно оказывается оптимальной, однако в общем случае доказать ее оптимальность не удастся. Представляется, что аналогичная стратегия окажется оптимальной и в ситуации, когда с увеличением наработки машины интенсивность операционных затрат меняется случайно.

Заметим, что в каждом состоянии комплекса владелец может принять лишь одно из нескольких (до четырех) возможных решений. Оптимальное решение при этом можно рассматривать как функцию от состояния комплекса — *управляющую функцию*. Если шаг h стремится к нулю, эти функции не сходятся к какому-либо пределу в обычном смысле — переназначение машин происходит все быстрее и быстрее. При рассмотрении процесса в *непрерывном* времени оптимальное управление будет включать так называемый *скользящий режим*, т.е. некоторую (зависящую от состояния комплекса) вероятностную меру на множестве этих решений, а оптимальные управляющие функции будут слабо сходить к определенному пределу в топологии скользящего режима (Гамкрелидзе, 1962, 1985).

Как уже говорилось, система (5)–(8) решалась при разных шагах h численно методом последовательных приближений. При этом рассчитывались и соответствующие управляющие функции. Однако из-за того что они быстро осциллируют и не имеют предела в обычном смысле, при малых h число итераций оказывалось довольно большим, а соответствующие значения РС единицы работ (p) удавалось оценить с низкой точностью.

Учет инфляции. При выводе уравнений модели предполагалось *отсутствие инфляции*. На самом деле основные уравнения модели выводятся при несколько более слабом допущении о том, что за малое время после даты оценки не изменяются РС машин одного и того же возраста (в том числе — новых). Освободиться от этого допущения невозможно, однако его можно существенно ослабить.

Начнем с того что и оценщики машин, и государственные органы постоянно наблюдают за ситуацией на первичном рынке, где продаются новые машины. Результаты таких наблюдений позволяют установить темпы роста цен на новые машины различных марок и обобщающие индексы роста цен на машины разных видов. Это, в свою очередь, позволяет дать прогноз (хотя бы краткосрочный) изменения цен на новые машины.

Однако надежно установить динамику цен вторичного рынка, где продаются подержанные машины, невозможно. Между тем вариант покупки подержанной машины обычно сравнивается с вариантом покупки аналогичной новой. Поэтому оценщики обычно принимают, что цены на вторичном рынке растут теми же темпами, что и на первичном. Это относится и к машинам, выбывшим из эксплуатации, но еще не утилизированным. Применительно к рассматриваемым моделям это означает, что РС машин одной марки и с одной наработкой растут с тем же темпом, что и РС новых машин этой марки. Такое явление можно назвать *групповой инфляцией*, а соответствующий темп роста рыночных стоимостей (i) — темпом групповой инфляции (Смоляк, 2022, 2024).

Эти рассуждения позволяют скорректировать модель, приняв более слабое допущение о том, что для машин данной марки имеет место групповая инфляция с известным темпом i . Если теперь повторить вывод формул (1) и (5)–(8), учитывая групповую инфляцию, мы увидим, что в них

доналоговая номинальная ставка дисконтирования r заменится на $r - i$. Такая ставка, по сути, близка к реальной, но при ее вычислении из номинальной ставки вычитается не средний темп роста цен в стране, а темп роста РС машин (i). При этом все стоимостные характеристики машин, входящие в формулы (4)–(8), например $V_{i,j}$, c_j и b_j , будут выражены в ценах на дату оценки. Это позволяет использовать модель не только для назначения сроков службы (предельной наработки) машин комплекса, но и для стоимостной оценки комплекса в любом его состоянии, учитывая инфляцию путем корректировки ставки дисконтирования. Тем не менее допущение о групповом характере инфляции требует дополнительных подтверждений, поэтому проблема практического учета инфляции в задачах стоимостной оценки подержанных машин нуждается в дальнейших исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены машины, используемые в едином технологическом процессе предприятия, отказ которых ведет к остановке производственного процесса и потерям. Построена модель для определения оптимального срока службы таких машин, в которой предполагается, что отказавшая машина может быть мгновенно заменена аналогичной новой.

Однако обычно заменяющую машину необходимо приобрести, доставить, установить и подготовить к работе. Подобные операции требуют привлечения различных контрагентов, а исполнение соответствующего заказа на получение готовой к работе машины требует случайного времени, которое может быть достаточно продолжительным.

В этой ситуации предметом рассмотрения удобно считать комплекс из основной (работающей) и резервной машин. Оказывается, что назначение этим машинам какого-то определенного срока службы нецелесообразно, решение об утилизации одной из машин зависит от наработки второй. Не является оптимальным и решение «держать в резерве новую машину». Более того, нередко оказывается целесообразным изменять «роли» машин комплекса (т.е. назначать основную машину резервной и наоборот).

Построена модель функционирования комплекса в дискретном времени, позволяющая выбрать оптимальный вариант использования машин, т.е. для каждого возможного его состояния выбрать оптимальное из возможных решений: сохранить или изменить распределение ролей машин на следующем шаге, или утилизировать одну из них. Расчеты показывают, что оптимальной оказывается стратегия, при которой основной следует назначать машину с меньшей наработкой (при рассмотрении процесса работы машин в непрерывном времени — скользящий режим), однако доказать это утверждение в общем случае не удается.

Если потери от отказа машины достаточно велики, возникает желание повысить эффективность производства еще больше, предусмотрев несколько резервных машин. Предметом рассмотрения тогда становится комплекс из основной и всех готовых к работе резервных машин, а уравнения для соответствующих ОСДВ можно получить аналогично (5)–(8). Однако численно решать такие уравнения гораздо сложнее. Вероятно оптимальной и в этом случае будет МН-стратегия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Гамкредидзе Р.В. (1962). О скользящих оптимальных режимах // *Доклады АН СССР*. Т. 134. № 6. С. 1243–1245. [Gamkrelidze R.V. (1962). On sliding optimal states. *Doklady Akademii Nauk USSR*, 143, 6, 1243–1245 (in Russian).]
- Гамкредидзе Р.В. (1985). Скользящие режимы в теории оптимального управления // *Труды МИАН СССР*. Т. 169. С. 180–193. [Gamkrelidze R.V. (1985). Sliding modes in optimal control theory. In: “Topology, ordinary differential equations, dynamical systems. Collection of review articles. 2. On the occasion of the 50th anniversary of the institute”. *Trudy Matematicheskogo Instituta im. V.A. Steklova, USSR*, 169, 180–193; *Proc. Steklov Inst. Math.*, 169 (1986), 185–198 (in Russian).]
- МСО (2022). *Международные стандарты оценки*. Пер. с англ. Совет по международным стандартам оценки. И.Л. Артеменков, С.А. Табакова (ред.). М.: Русское общество оценщиков, 2022. [*International Valuation Standards (IVS) (2022)*. Moscow: Russian Valuation Council (in Russian).]
- Смоляк С.А. (2022). Экономический критерий оптимизации срока службы машин и оборудования с учетом их надежности // *Экономическая наука современной России*. № 1 (96). С. 45–55. [Smolyak S.A. (2022).

- Economic criteria for optimizing the assigned service life of machinery and equipment. *Economics of Contemporary Russia*, 1, 45–55 (in Russian)]. DOI: 10.33293/1609-1442-2022-1(96)-45-55 (in Russian).]
- Смоляк С.А.** (2024). Экономический подход к оптимизации назначенных сроков службы машин и оборудования // *Экономика и управление: проблемы, решения*. № 11. Т. 2 (158). С. 33–45. [Smolyak S.A. (2024). Economic approach to optimizing the assigned service life of machinery and equipment. *Economics and Management: Problems, Solutions*, 11, 2, 33–45. DOI: 10.36871/ek.up.p.r. 2024.11.02.005 (in Russian).]
- Barlow R., Hunter L.** (1960). Optimum preventive maintenance policies. *Operations Research*, 8, 90–100. DOI: 10.1287/opre.8.1.90
- Fan W., Machemehl R., Kortum K.** (2011). Equipment replacement optimization. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2220, 88–98. DOI: 10.3141/2220-11
- Jiang R.** (2018). Performance evaluation of seven optimization models of age replacement policy. *Reliability Engineering & System Safety*, 180 (C), 302–311. DOI: 10.1016/j.res.2018.07.030
- Redmer A.** (2009). Optimisation of the exploitation period of individual vehicles in freight transportation companies. *Transportation Research. Part E*, 45, 978–987.
- Smith D.J.** (2011). *Reliability, maintainability and risk: Practical methods for engineers*. 8th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann ltd.
- Terborgh G.** (1948). *Dynamic equipment policy*. Ohio: McGraw Hill.
- Van Horenbeek A., Pintelon L., Muchiri P.** (2010). Maintenance optimization models and criteria. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 1 (3), 189–200. DOI: 10.1007/s13198-011-0045-x

On the problem of optimal control of operating backup machines

© 2025 S.A. Smolyak

S.A. Smolyak,

Doct. Sc. in Economics, Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Moscow, Russia; e-mail: smolyak1@yandex.ru

Received 16.04.2025

Abstract. We consider machines used in the production process of an enterprise, the failure of which leads to a stoppage of this process and losses. The technical condition and operating characteristics of machines deteriorate with an increase in their operating time. We construct a model for determining the optimal service life of such machines, which assumes that a failed machine is disposed and immediately replaced with a new machine of the same brand. However, the replacement process usually requires random, sometimes quite a long time. Then it is advisable to use a backup machine, and the subject of consideration is a complex of interchangeable main (working) and backup machines of the same brand. In this case, losses from stopping the production of the enterprise arise only after the failure of both machines of the complex, when orders for the delivery of replacement new machines is not yet been fulfilled. Methods of reliability theory and general principles of valuation theory allow us to construct a model for solving the problem of optimal control of the specified complex in discrete time. It turns out that decisions on decommissioning of one machine of the complex, on its designation as the main or backup machine should be made depending on the existence and condition of the second machine. The calculations carried out allow us to assume that of the two machines in the complex, the machine with the lower operating time should be designated as the main one, however, it is not possible to prove the validity of this hypothesis.

Keywords: machine, failure, replacement, backup machine, service life, market value, anticipation of benefits principle, sliding mode.

JEL Classification: C44, C61, D46, D81.

UDC: 338.94, 62–192, 62–51.

For reference: **Smolyak S.A.** (2025). On the problem of optimal control of operating backup machines. *Economics and Mathematical Methods*, 61, 4, 86–97. DOI: 10.31857/S0424738825040078 (in Russian).